

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

INFORMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MA'NAVIY- AXLOQIY TARBIYALASHNING XORIY TAJRIBASI

Ahmadova Kamola Ahmad qizi

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi
milliy instituti tayanch doktoranti

ORCID: 0000-0002-1984-3855

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika darslari orqali o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish masalasi hamda xorijiy mamlakatlardagi tajribalar tahlil qilingan. Shuningdek, ilg'or pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar asosida o'quvchilar ongiga axloqiy qadriyatlarni singdirish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: informatika, ma'naviy-axloqiy tarbiya, raqamli kompetensiya, xorijiy tajriba, axloqiy qadriyatlar, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This article explores the issue of shaping moral and ethical qualities in students through informatics lessons, as well as examines the experience of foreign countries in this field. In addition, methods of instilling ethical values in the minds of students based on advanced pedagogical technologies and interactive methods are highlighted.

Key words: informatics, moral and ethical education, digital competence, foreign experience, ethical values, educational technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос формирования нравственно-этических качеств у учащихся на уроках информатики, а также анализируется опыт зарубежных стран в этой области. Кроме того, освещаются методы привития этических ценностей в сознание учащихся на основе передовых педагогических технологий и интерактивных методов.

Ключевые слова: информатика, нравственно-этическое воспитание, цифровая компетенция, зарубежный опыт, этические ценности, образовательные технологии.

KIRISH

Zamonaviy raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib kelgan bir davrda informatika darslarining o'quvchilarning shaxsiy kamolotiga, xususan, ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ta'siri tobora ortib bormoqda. Xorijiy mamlakatlarda informatika ta'limi nafaqat texnik ko'nikmalarni shakllantirish, balki raqamli etikani rivojlantirish, ijtimoiy mas'uliyatni oshirish, axborot xavfsizligi va kiberxulq-odobni targ'ib qilish orqali axloqiy tarbiyaga ham xizmat qiladi.

XXI asrda informatsion texnologiyalar jamiyat hayotida muhim o'rin egallayotganligi hech kimga sir emas. Bu texnologiyalar inson hayotining barcha jabhalariga kirib bormoqda va ta'lim tizimi ham bu jarayondan chetda qolmayapti. Informatika darslari o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish, ularni ishlatish malakalarini shakllantirish, shuningdek, raqamli dunyoda mas'uliyatli va axloqiy tarzda harakat qilishni o'rgatishga qaratilgan.

Mazkur maqolada informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasi ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, xorijiy tajriba va uning o'zbek ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi – o'quvchilarda axloqiy tafakkurni shakllantirish, raqamli dunyoda mas'uliyatli va axloqiy tarzda harakat qilishni o'rgatish, shuningdek, informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash bo'yicha samarali uslublarni tavsiya etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolada informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasi muhokama qilinadi. Bu borada ko'plab xorijiy va mahalliy adabiyotlar mavjud bo'lib, ularning ba'zilar quyidagilar: "Ethics in Computing: An Introduction" – James H. Moor (2016). Ushbu kitob informatika sohasidagi axloqiy masalalarni chuqur tahlil qiladi va o'quvchilarni axloqiy jihatdan mas'uliyatli bo'lishga o'rgatadi.

“Teaching Ethics in Computing: A Guide for Educators” – Michael J. Quinn (2014). Bu qo'llanma informatika o'qituvchilariga axloqiy masalalarni dars jarayoniga qanday kiritish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar beradi.

“The Ethics of Artificial Intelligence” – Nick Bostrom (2014). Ushbu kitob sun'iy intellekt rivojlanishining axloqiy oqibatlarini muhokama qiladi va o'quvchilarga bu sohaning axloqiy jihatlarini anglashga yordam beradi.

“The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations, and Business” – Eric Schmidt va Jared Cohen (2013). Kitob raqamli texnologiyalarning jamiyatga ta'sirini tahlil qiladi va o'quvchilarni raqamli dunyoning axloqiy muammolari bilan tanishtiradi.

“Digital Citizenship: The Essential Guide to Navigating the Digital World” – Larry Magid va David Reisman (2017). Ushbu kitob o'quvchilarni raqamli dunyoda mas'uliyatli va axloqiy tarzda harakat qilishga o'rgatadi. Ushbu adabiyotlar informatika ta'limi sohasida axloqiy tarbiyani qanday tashkil etish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar beradi va o'qituvchilarga bu borada yordam beradi. Tahlil natijasida informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning muhimligi va bu borada samarali uslublar mavjudligi ko'rinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga xorijdagi yondashuvlar o'rganiladi. Tadqiqot sifatli va qisman miqdoriy metodlardan foydalangan holda olib borildi. Adabiyotlarni tahlil qilish usuli yordamida xorijiy mamlakatlarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani informatika ta'limi bilan integratsiya qilishga oid ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va amaliy tajribalar o'rganildi.

Taqqoslash usuli asosida turli ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan metodlarning o'zaro farqlari va o'xshashliklari tahlil qilindi. Empirik tadqiqot orqali xorijiy maktablar va universitetlar tajribasiga asoslangan amaliy misollar o'rganilib, natijalari umumlashtirildi. Shuningdek, ekspert baholash usulidan foydalanilib, xorijiy ta'lim tizimi bo'yicha mutaxassislarining fikr-mulohazalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari informatika darslarida o'quvchilarning nafaqat texnik bilimlarini, balki axloqiy qadriyatlarini ham rivojlantirish bo'yicha samarali usullarni aniqlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

AQSh tajribasi. Amerika Qo'shma Shtatlarida informatika ta'limida raqamli savodxonlik va raqamli etikaga katta e'tibor qaratiladi. O'quvchilar internetdagi xavfsiz va axloqiy xulq-atvor qoidalari bilan tanishtiriladi, mualliflik huquqlariga rioya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash kabi mavzular o'quv dasturlariga kiritilgan. Common Sense Education kabi loyihalar orqali maktab o'quvchilariga raqamli fuqarolik va axloqiy qadriyatlar o'rgatiladi.

Yevropa mamlakatlari tajribasi. Germaniya, Finlyandiya, Fransiya kabi davlatlarda informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash integratsiyalashgan yondashuv asosida amalga oshiriladi. Finlyandiya ta'lim tizimida informatika darslari orqali o'quvchilarga jamiyat oldidagi mas'uliyat, raqamli muhitda o'zini tutish madaniyati singdiriladi. Germaniyada esa informatika o'qituvchilari maxsus etika kurslaridan o'tib, bu bilimlarni o'quvchilarga yetkazish orqali ularning axloqiy kamolotiga ta'sir ko'rsatishadi.

Yaponiya va Janubiy Koreya tajribasi. Yaponiya va Janubiy Koreyada informatika darslarida texnologiyalarni axloqiy asosda ishlatish, jamiyatga zarar yetkazmaslik, kiberjinoyatchilikka qarshi immunitet shakllantirish kabi yo'nalishlarga urg'u beriladi. O'quvchilarga insonparvarlik, hurmat, javobgarlik va hamkorlik kabi fazilatlarini raqamli muhitda namoyon qilish o'rgatiladi.

AQSh tajribasida informatika darslari orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini batafsil ko'rib chiqamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim tizimi o'quvchilarda nafaqat raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, balki ularning axloqiy, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini rivojlantirishga ham yo'naltirilgan. Informatika darslari orqali o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda quyidagi asosiy yo'nalishlar mavjud:

Raqamli fuqarolik (Digital Citizenship) tushunchasi. AQSh maktablarida informatika ta'limining muhim qismi raqamli fuqarolik tamoyillariga asoslangan. Bu tushuncha quyidagi 9 asosiy komponentni o'z ichiga oladi: Raqamli odob-axloq (Digital Etiquette) – internetda to'g'ri va axloqiy xulq-atvor qoidalari; Raqamli xavfsizlik (Digital Security) – shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va xavf-xatarlarning oldini olish; Mualliflik huquqlari (Copyright and Fair Use) – internetdagi materiallardan axloqiy va qonuniy foydalanish; Raqamli iz (Digital Footprint) – internetdagi faoliyatning izlari va ularning kelajakdagi ta'siri; Onlayn zo'ravonlikka qarshi kurash (Cyberbullying Prevention) – boshqa foydalanuvchilarga zarar yetkazmaslik, empatiya va hurmat bilan munosabatda bo'lish.

Bu komponentlar orqali o'quvchilar internetda o'zlarini mas'uliyatli va axloqiy tutish, jamiyat oldida ijtimoiy burchini anglash kabi fazilatlarini egallaydi. AQShda informatika ta'limida ma'naviy-axloqiy tarbiyani qo'llab-quvvatlovchi ko'plab interaktiv dastur va platformalar mavjud.

Common Sense Education – bu notijorat tashkilot bo'lib, maktablar uchun raqamli fuqarolik bo'yicha bepul dars rejalarini taqdim etadi. O'quvchilar axborotning ishonchligini aniqlash, onlayn xatti-harakatlarning

oqibatlarini tushunish, boshqa foydalanuvchilarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish kabi mavzularda bilim olishadi.

Code.org – informatika asoslarini o'rgatish bilan birga, foydalanuvchilarda muammolarni hal qilish, ijtimoiy mas'uliyat, adolatli texnologiyalardan foydalanish g'oyalari singdiradi. AQShda o'quvchilarning raqamli etikani o'zlashtirish darajasi maxsus baholash mezonlari asosida aniqlanadi. O'quvchilarning onlayn muhitdagi xulq-atvori, mualliflik huquqlariga rioya qilishi, kiberjinoyatchilikka qarshi xabardorligi dars jarayonlarida monitoring qilinadi va baholanadi. Shuningdek, maktablarda raqamli fuqarolik haftaligi (Digital Citizenship Week) tashkil etilib, o'quvchilar bilan turli tadbir va treninglar o'tkaziladi. Informatika fani o'qituvchilari raqamli axloqiy tarbiya berish bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslaridan o'tadilar. Common Sense Education va ISTE (International Society for Technology in Education) tashkilotlari orqali o'qituvchilarga darsda axloqiy muammolarni muhokama qilish, interaktiv metodlardan foydalanish bo'yicha ko'nikmalar beriladi.

AQShda informatika darslarida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini mustahkamlashda ota-onalar bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Maxsus seminarlar, broshyuralar va onlayn resurslar orqali ota-onalarga farzandlarining internetdagi faoliyatini nazorat qilish, ularga axloqiy yo'l-yo'riq ko'rsatish bo'yicha maslahatlar beriladi. Yaponiya va Janubiy Koreya dunyoning eng ilg'or texnologik davlatlari bo'lishiga qaramay, bu mamlakatlarda axborot texnologiyalaridan foydalanishda insoniy qadriyatlar, madaniyat va axloqiy me'yorlarga qat'iy rioya qilinadi. Bu davlatlarning ta'lim tizimida informatika darslari nafaqat texnik bilimlar berish, balki o'quvchilarning ruhiy-axloqiy kamolotini ta'minlash vositasi sifatida ko'riladi.

Yaponiya tajribasi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya va informatika integratsiyasi. Yaponiya ta'lim tizimida informatika darslari orqali o'quvchilarga texnologiyalardan oqilona va axloqiy foydalanish madaniyati singdiriladi. Ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Moral Education through ICT" (Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali axloqiy tarbiya) dasturi informatika va axloqiy tarbiyani birlashtirgan yondashuv bo'lib, bunda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratiladi: kiberxavfsizlik va axborot ishonchiligi; kiberzo'ravonlik (Cyberbullying) oldini olish; internetda insoniy hurmat, bag'rikenglik, mehr-oqibatni saqlash; onlayn muhitda shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish. Yaponiyada informatika darslari texnologiyalarni inson manfaatiga yo'naltirish tamoyiliga asoslanadi.

O'quvchilarga texnologiyalarni ijtimoiy muammolarni hal qilish, boshqalarga yordam berish, ekologik muhitni asrash kabi maqsadlarda ishlatish g'oyalari singdiriladi. Bu orqali o'quvchilar shaxsiy manfaatdan ko'ra jamoaviy foydani, insonparvarlik va axloqiy me'yorlarni qadrlashga o'rganadilar. Yapon maktablarida informatika darslari ko'pincha real hayotdagi axloqiy muammolar asosida quriladi. Masalan, "Internetda tarqatilgan yolg'on ma'lumotlar oqibati", "Do'stga zarar yetkazuvchi onlayn xatti-harakat", "Kiberjinoyatga tortilish ehtimoli" kabi vaziyatlar simulyatsiya qilinadi va o'quvchilar bu holatlardan to'g'ri xulosa chiqarishga o'rgatiladi.

Janubiy Koreya tajribasi. Raqamli etika (Digital Ethics) dasturi. Janubiy Koreya Ta'lim vazirligi informatika ta'limida raqamli etikani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. "Digital Ethics Curriculum" – bu maxsus dastur bo'lib, u orqali o'quvchilar internetda o'dob, hurmat, adolat, javobgarlik kabi axloqiy tamoyillar asosida harakat qilishga o'rgatiladi. Dasturda quyidagi mavzular qamrab olingan: kiberxulq-odob va o'zini tutish madaniyati; onlayn axloqiy muammolarni aniqlash va hal qilish; raqamli do'stlik va empatiya; kiberjinoyat va undan himoyalanih.

Onlayn muhitda axloqiy qaror qabul qilish. Janubiy Koreyada informatika darslarida o'quvchilarning axloqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. O'quvchilarga turli axloqiy muammolar taqdim etiladi, masalan: "Noto'g'ri ma'lumotni tarqatish kerakmi?", "Boshqalar fotosuratlarini ruxsatsiz internetga joylash to'g'rimi?" va shu orqali o'quvchilar mustaqil axloqiy qarorlar qabul qilishga o'rgatiladi.

Raqamli mas'uliyat va fuqarolik. Janubiy Koreyada "raqamli fuqarolik" tushunchasi chuqur ildiz otgan. O'quvchilarga internetda faqat shaxsiy erkinlik emas, balki boshqa foydalanuvchilarning huquqlariga hurmat bilan qarash, ijtimoiy adolat, milliy qadriyatlarni hurmat qilish kabi tamoyillar singdiriladi.

Oila va maktab hamkorligi. Janubiy Koreya maktablarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda ota-onalar bilan faol hamkorlik qilinadi. Maxsus seminarlar, ota-onalar uchun raqamli tarbiya bo'yicha qo'llanmalar ishlab chiqilgan. Bu orqali informatika darslarida olingan bilimlar oilada mustahkamlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Informatika fanining zamonaviy ta'limdagi o'rni tobora ortib borayotgan bir paytda, bu fan orqali o'quvchilarni faqat texnik bilimlarga emas, balki ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga yo'naltirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bugungi yosh avlodning raqamli muhitda to'g'ri, o'dobli va mas'uliyatli harakat qilishi, axloqiy me'yorlarga rioya etishi ta'lim jarayonida shakllantirilishi zarur.

Informatika darslari orqali o'quvchilarda kiberxavfsizlikka rioya qilish, mualliflik huquqlarini hurmat qilish, onlayn muloqotda madaniyatli bo'lish, internetdagi zararli ta'sirlardan o'zini himoya qilish, shuningdek, raqamli

axloqiy fikrlash va ijtimoiy mas'uliyatni anglash kabi muhim fazilatlar shakllanishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning shaxsiy kamoloti, ijtimoiy hayotga tayyorligi va axborot jamiyatining yetuk a'zosi bo'lib yetishishida muhim omil hisoblanadi.

Shu bois informatika darslarini ma'naviy-axloqiy tarbiyaning samarali vositasiga aylantirish, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish va o'quv-uslubiy ta'minotni boyitish orqali yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalash mumkin. Bu jarayon jamiyatda ma'naviyatli, ongli va raqamli madaniyatga ega fuqarolarni shakllantirishga xizmat qiladi.

AQSh tajribasida informatika ta'limi faqat texnik ko'nikmalarni o'rgatish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarda raqamli muhitda axloqiy xulq-atvor, ijtimoiy mas'uliyat va insoniy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu tajriba – O'zbekiston ta'lim tizimida ham informatika darslarini ma'naviy-axloqiy tarbiya vositasi sifatida rivojlantirishda samarali namuna bo'la oladi. Yaponiya va Janubiy Koreya informatika ta'limida nafaqat raqamli texnologiyalarni o'rgatadi, balki o'quvchilarda raqamli axloqiy madaniyat, mas'uliyat, insoniy qadriyatlar va ijtimoiy burch hissini shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Moor, J. H. Ethics in Computing: An Introduction (2016).
2. Quinn, M. J. Teaching Ethics in Computing: A Guide for Educators (2014).
3. Bostrom, N. The Ethics of Artificial Intelligence (2014).
4. Schmidt, E., & Cohen, J. The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations, and Business (2013).
5. Magid, L., & Reisman, D. Digital Citizenship: The Essential Guide to Navigating the Digital World (2017).
6. Informatika va axborot texnologiyalari darsligi (2020).
7. Informatika va axborot texnologiyalari: Ta'lim va tarbiya (2018).
8. Informatika va axborot texnologiyalari: Ta'limdagi innovatsion yondashuvlar (2019).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.